

De twee Kruispoorten van Haarlem

Plattegrond van Haarlem, 1572 (noorden onder). Op de voorgrond is duidelijk de Kruispoort te zien, min of meer tussen de twee groepjes mensen. Uit *Civitates Orbis Terrarum* van Georg Braun en Frans Hogenberg. (Noord-Hollands Archief)

In het plaveisel van de Haarlemse Kruisstraat tussen de Nieuwe Gracht en de Ridderstraat is een stervormige figuur aangebracht ter herinnering aan het opblazen van de Kruispoort in de noordelijke stadsmuur tijdens het beleg van Haarlem (1572-1573). Lopend vanaf het station in zuidelijke richting naar de middeleeuwse binnenstad zien we links van dat herinneringsteken een in het trottoir aangebrachte herdenkingssteen met een toelichting op de gebeurtenissen. Die eindigt met de tekst: 'In 1593 werd een nieuwe Kruispoort gebouwd, die nog geen eeuw later weer werd afgebroken om plaats te maken voor stadsuitbreiding.' Bij bestudering van verschillende oude kaarten van de stad blijkt echter dat de nieuwe poort niet op dezelfde plaats verrees, zoals meestal wordt aangenomen. Er zijn blijkbaar twee verschillende Kruispoorten geweest, en misschien wel meer, want het is de vraag of de in 1573 verwoeste poort daadwerkelijk de eerste poort op die plek was. Waar werd de Kruispoort herbouwd? Waarom niet op de oorspronkelijke locatie? Licht het stervormige herinneringsteken nu wel op de juiste plaats? Een cartografische benadering.

De eerste omwalling

Toen Haarlem in 1245 stadsrecht verleend kreeg van graaf Willem II van Holland, bestond de nederzetting uiteraard al langer. De vroegste vermelding van Haarlem is te lezen in een goederenlijst van het Utrechtse Domkapittel (het bestuur van het bisdom Utrecht) uit de eerste helft van de tiende eeuw, waarin drie hoeven te 'Haralem' als bezit worden genoemd.¹⁾ In een lijst van kerken, eigendom van het klooster Echternach in Luxemburg, opgesteld tussen 993 en 1049, wordt de kerk van 'Harlem' vermeld.²⁾ Dit betekent dat er al voldoende bewoning was voor een eigen kerkje. De nederzetting was gevestigd op de hoge en droge noord-zuid lopende strandwal tussen de drassige veengebieden ten westen en ten oosten daarvan, waar een bocht van de rivier het Spaarne de over de strandwal lopende regionale landwegen het dichtst naderde.

In 1245 besloeg het oppervlak van Haarlem het terrein dat nu ongeveer wordt begrensd door de Nassastraat en Ridderstraat in het noorden, de Bakenessergracht en het Spaarne in het oosten, en de Gedempte Oude Gracht in het zuiden en westen. Of de nederzetting destijds al was omgeven door aarden wallen of stenen muren met poorten, is niet duidelijk. In het boekje *Het Haarlemsche Stadsrecht van 1245*, uitgegeven bij de 700-jarige viering van het stadsrecht in 1945, wordt gesteld dat dit wel zo was: 'Reeds vóór 1245 moet deze gemeenschap een steedsch karakter hebben gedragen, d.w.z. een afgesloten geheel zijn geweest, omgeven door (aarden) wallen en voorzien van (houten) poorten. Het handvest van 1245 immers spreekt al van poort en toegang, die den nieuwen poorter zullen openstaan (art. 4)...'³⁾ Anderen betwijfelen dit echter. Het zou ook een metafoor kunnen zijn, zoiets als 'mijn deur staat altijd open' of 'een veilige haven'. Feit is dat er in de stadsrechttoorkonden verder niet wordt gesproken over omwalling, ommuring of stadspoorten. De eerste keer dat dit wel gebeurt, is in het Accijnsprivilege uit 1274, verleend door graaf Floris v. Hierin wordt vermeld dat de opbrengsten daarvan bedoeld wa-

Impressie van Haarlem in de dertiende eeuw, binnen de eerste omwalling.
(B. Brobbel/Archeologische Dienst Haarlem)

ren om de aanleg van nieuwe verdedigingswerken te bekostigen.⁴⁾ Dit kan twee dingen betekenen:

- 1) dat er al oude verdedigingswerken bestonden die vervangen moesten worden;
- 2) dat er nog geen verdedigingswerken waren, en dat er dus nieuwgebouwde moesten komen.

Bestaande stadsmuren worden pas daadwerkelijk voor het eerst genoemd in een akte van graaf Jan I uit 1297, waarin wordt bepaald dat ook de mensen die vlak buiten de stadsmuur wonen het poortrecht (burgerschap) hebben ('buten muren, beide over die bregghe en te Ruttsevoert, te Scoten waert ende in den Houte buter grafte').⁵⁾ *Ruttsevoert of Ritsevoert* was een aanduiding voor de weg door het westelijke veengebied, later Zijlweg genoemd.⁶⁾ *Scoten* is het gebied ten noorden van het middeleeuwse Haarlem, later gemeente Schoten en nu Haarlem-Noord. 'Houte buter grafte' wil zeggen de Hout buiten de gracht, ofwel het gebied ten zuiden van de toenmalige oude gracht (nu Gedempte Oude Gracht). Ten oosten woonde blijkbaar nog niemand. Daar lagen het Spaarne en de nog onbewoonbare drassige grond van Bakenes.

De tweede omwalling

In de periode tussen ongeveer 1300 en 1450 werd de stad ten behoeve van de economische groei en toenemende bevolking uitgebreid met Bakenes en de Burgwalbuurten in het oosten, en met de Kamp, Heiliglanden, Vijfhoek, Nieuwland in het zuiden en westen. Nieuwe stadsgrachten werden gegraven, muren en poorten werden verplaatst naar de nieuwe buitengrenzen: het huidige Spaarne en de Papentorenvest en Herensingel in het oosten, de Kampersingel en Raamsingel in het zuiden, en de westelijke gracht ongeveer ter plaatse van de huidige Wilhelminastraat/Oude Zijlvest, Zijlvest, Kinderhuisvest. De noordelijke gracht en muur, inclusief de poorten, bleven gehandhaafd, maar werden voor de aansluiting op de nieuwe stadsgrenzen verlengd naar het westen (voor een deel het huidige Kraaienhorst) en naar het oosten (de huidige Zakstraat).⁷⁾

Kruispoort en Kruisweg

De noordelijke stadsmuur en de beide poorten daarin, Kruispoort en Janspoort, vormden dus in 1450 de oudste nog bestaande stadsverdedigingswerken. De Kruispoort wordt voor het eerst vermeld in 1420.⁸⁾ Aangenomen wordt dat de naam afkomstig is van een kruis dat aan de poort werd opgehangen als er jaarmarkt was, waarbij ook ballingen vrij de stad

Plattegrond van Haarlem ca. 1560, binnen de tweede omwalling. Manuscriptkaart van Jacob van Deventer. (Biblioteca Nacional de España)

in mochten.⁹⁾ De Kruispoort stond op de plek waar de eerder genoemde doorgaande noord-zuid lopende landweg de stad in het noorden vanuit Alkmaar binnenkwam, via de huidige Schoterweg en Kennemerstraat. Buiten de poort heette deze weg Kruisweg, binnen de poort Kruisstraat,

beide vernoemd naar de Kruispoort.¹⁰⁾ De doorgaande weg (in het algemeen Here(n)weg genoemd, zowel ten noorden als ten zuiden van de stad), liep verder via de Barteljorisstraat, Grote Markt, Koningstraat, Gierstraat, Grote Houtstraat, Grote Houtpoort, Houtplein, Wagenweg en Herenweg naar Leiden en Den Haag.

Van de noordelijke weg splitste zich een oostelijke weg af, via de huidige Schoterweg, Jansweg, Janspoort, Jansstraat, Grote Markt, Lange Veerstraat, Kleine Houtstraat, Kleine Houtpoort en Kleine Houtweg naar Heemstede.

De Haarlemse vestingwerken waren van het middeleeuwse type, aangepast aan de destijds bestaande wapens en wijze van belegering. Hoge, rechte stenen muren, met halfronde waltorens op regelmatige afstanden en stenen poorten met bruggen over de stadsgracht. Achter de muren lag een lege strook grond ten behoeve van de verdediging, in wezen de buitenste straten van de stad met alleen bebouwing aan de stadskant. Deze situatie bestond in de tweede helft van de zestiende eeuw nog steeds. Er was nog geen sprake van moderne vestingwerken, aangepast aan de nieuwe wapens (krachtiger kanonnen) – vestingwerken dus met lage aarden wallen, bastions en eventuele extra verdedigingsringen. Dat was tot op zekere hoogte alleen het geval bij de Kruispoort en de Zijlpoort in de westelijke stadsmuur. Echt moderne verdedigingswerken inclusief bolwerken zien we pas een eeuw later bij de noordelijke nieuwe uitleg.

Er zijn geen goede afbeeldingen van de oude Kruispoort bekend. Alleen op de kaart van Haarlem van Braun en Hogenberg uit 1572 zijn de stadspoorten in opstand weergegeven (zie blz. 194 en 200). Het is niet duidelijk in hoeverre deze weergave volledig betrouwbaar is, aangezien de plattegrond van de stad ook niet geheel waarheidsgetrouw is, maar het ontwerp van de Kruispoort was gelijk aan dat van de Zijlpoort: een vierkante stenen toren met een doorgang.¹¹⁾

Beide poorten leidden via een aarden en stenen dam naar een in de gracht gelegen rond bolwerk of ravelijn, een ringvormige aarden wal met een bekledingsmuur, waarvandaan via een kleinere voorpoort in een hoek een brug over de gracht lag. Om het bolwerk is een halfrond stuk gracht in de tegenoverliggende wal uitgespaard.¹²⁾ Deze bolwerken met brug in een hoek zouden een betere bescherming moeten bieden tegen rechtstreekse aanvallen en kanonvuur.¹³⁾

De aanwezigheid van de bolwerken wordt bevestigd door de manuscriptkaarten van Haarlem van Jacob van Deventer van omstreeks 1560.¹⁴⁾ De kaarten van Van Deventer worden als zeer betrouwbaar gezien, mede

De Jans-, Kruis- en Zijlpoort op de kaart van Braun en Hogenberg.

omdat ze zijn gemaakt voor de Spaanse koning Filips II, waarschijnlijk voor militaire doeleinden.¹⁵⁾ De Kruis- en Zijlpoort waren de enige poorten met een bolwerk. De andere poorten waren enkelvoudig, met uitgebouwde hoektorens, of waterpoorten.

Het beleg van Haarlem en het einde van de oude Kruispoort

In 1568 was, met de slag bij Heiligerlee, de militaire opstand van de Nederlandse gewesten tegen de Spaans-Habsburgse landsheer Filips II begonnen. De Spaanse landvoogd, de hertog van Alva, stuurde in 1572 een leger onder leiding van zijn zoon Don Frederik om de opstandige steden te heroveren. Na de verovering van Mechelen, Zutphen en Naarden begon op 11 december het beleg van Haarlem.¹⁶⁾

De Spaanse troepen waren voornamelijk gelegd op de droge strandwal ten noorden en ten zuiden van de stad. Het grootste deel daarvan lag in het noorden: in het dorp Schoten, het Huis ter Kleef aan de Kleverlaan (hoofdkwartier van Don Frederik), het Leprozenhuis (het huidige Museum van de Geest/Dolhuys aan de Schotersingel) en het Reguliersklooster (gelegen ten oosten van de kruising Kleverlaan en Schoterweg rond de huidige Kloosterstraat). De aanvallen en beschietingen concentreerden zich op de noordelijke stadsmuur en poorten. Met name de Kruispoort, die al in een bouwvallige staat verkeerde, moest het ontgelden. De verdedigers hadden de Kruispoort, evenals de Janspoort, opgevuld met aarde en mest, om deze minder kwetsbaar te maken voor beschietingen en ondermijningen. Ook waren daar de bruggen afgebroken.¹⁷⁾ Er ontstond behalve een bovengrondse ook een ondergrondse oorlogsvoering. De belegeraars groeven gangen onder het ravelijn, de gracht, de muren en poorten, met het doel deze door middel van buskruitmijnen op te blazen en te verzwakken. De verdedigers deden hetzelfde om de belegeraars door middel van eigen mijnen en die van de tegenstander schade toe te brengen.

Tussen eind januari en medio februari 1573 werd de al ernstig bescha-

De Spaanse stellingen ten noorden van Haarlem (noorden onder), op de voorgrond links het Reguliersklooster, midden het Leprozenhuis en rechtsonder het Huis ter Kleef. Rechts van het midden de zwaar beschadigde Kruispoort en ravelijn (zie ook uitsnede). Tekening toegeschreven aan Pieter Saenredam. (Noord-Hollands Archief)

De Halve Maan. Tekening door Pieter Saenredam ca. 1626 naar een houtsnede van Jan Moyt Jacobsz ca. 1573. (Noord-Hollands Archief)

digde en ondergraven Kruispoort door middel van een reeks mijnontploffingen door de verdedigers zelf opgeblazen.¹⁸⁾ Omdat dit gedeelte van de noordelijke vestingwerken nu bijzonder kwetsbaar was, werd op 10 februari begonnen met de aanleg van een nieuwe halfronde verdedigingslinie, Halve Maan geheten. Die werd opgebouwd achter de poort, met het puin van de Kruis- en Janspoort en van enkele voor dat doel afgebroken huizen.¹⁹⁾ Deze nieuwe verdedigingslinie bleef standhouden, evenals de overige verdedigingswerken.

Doordat de stad uiteindelijk geheel was ingesloten konden voedsel en munitie de stad niet meer bereiken. Daarom besloot de stad zich op 13 juli 1573 over te geven, waarna de Spanjaarden de stad bezetten. De bezetting duurde tot 1 maart 1577, toen als gevolg van de afspraken overeengekomen in de Pacificatie van Gent (1576) de laatste Spaanse troepen de stad verlieten.²⁰⁾ Behalve de vernielingen ten gevolge van het beleg was in 1576 ook een groot deel van het zuidwesten van de stad verwoest ten gevolge van een grote brand, veroorzaakt door enkele soldaten van het bezettingsgarnizoen.²¹⁾

Na 1580 kon de stad beginnen met het herstel van de verwoeste stads-

delen, mede mogelijk gemaakt door een in 1581 door de Staten van Holland toegekende schadevergoeding en bevestiging van de al uit 1577 stammende verbeurdverklaring van de eigendommen van alle binnen de stad gelegen katholieke kloosters, geestelijke colleges en gilden.²²⁾ De meeste auteurs stellen dat er bij de wederopbouw niet voor gekozen is de verwoeste stadsdelen nieuw in te richten of een gewijzigd stratenplan te realiseren. Ook werden de verdedigingswerken niet gemoderniseerd, maar in de oude staat hersteld.²³⁾ Wat betreft herinrichting en stratenplan is dit maar ten dele waar. Op de verschillende voormalige kloosterterreinen werden wel degelijk nieuwe straten en bebouwing gerealiseerd.

Plattegrond van Haarlem na het beleg en de stadsbrand, 1578. De Kruispoort is verdwenen. Thomas Thomaszoon en Joannes van Doetecum. (Noord-Hollands Archief)

Vindplaats muurresten (in rood), Locatie oude Kruispoort (in blauw).
(OpenStreetMap)

De nieuwe Kruispoort

Ook voor de Kruispoort wordt meestal alleen gesteld dat die poort herbouwd werd,²⁴⁾ implicerend dat dit op de locatie van de verwoeste poort geschiedde. Ook wordt soms expliciet gesteld dat de poort op de oude plaats herbouwd werd.²⁵⁾ Alleen in de *Historische stedenatlas van Nederland. Afl. 1. Haarlem* wordt over de Kruispoort gezegd: ‘In 1593 herbouwd ten westen van de vroegere poort, in het verlengde van de Lange Margarethastraat’.²⁶⁾ Uitleg ontbreekt, maar nader onderzoek toont aan dat de Kruispoort ongeveer 50 meter ten westen van de oorspronkelijke locatie herbouwd werd. Dit wordt bijvoorbeeld bevestigd door enkele nauwkeurige stadsplattegronden uit de periode na 1600. In *Zesduizend jaar Haarlem* schrijft de Haarlemse stadsarcheoloog Anja van Zalinge: ‘In de Nassaustraat tenslotte is onder de voorkamer van een woonhuis onverwachts massief metselwerk aangetroffen. [...] Uit projectie van oude kaarten op de huidige stadsplattegrond blijkt dat het funderingen zijn van de Kruispoort, die rond 1592 gebouwd werd.’²⁷⁾ Dit werd ontdekt bij een reparatie aan de houten vloer in de woonkamer van Nassaustraat 18,²⁸⁾ enkele meters ten westen van de Lange Margarethastraat. Opvallend is dat Allan in 1874 in zijn overzichtswerk *Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, C. Ekama’s Beleg en verdediging van Haarlem in 1572 en 1573* uit 1872 citerend, stelt dat de Kruispoort ten tijde van het beleg al ‘op een hoek in het Waaigat, tegenover de Margarethastraat’ stond²⁹⁾ (Waaigat is de oude naam voor de Nassaustraat). Dit beschrijft correct de situatie van de nieuwe Kruispoort, maar niet die van de oude poort.

Situationele context

Waarom werd de Kruispoort 50 meter verderop herbouwd in plaats van op de oorspronkelijke plaats? Het antwoord ligt besloten in de situatie ter plaatse als gevolg van het opblazen van de poort en de bouw van de Halve Maan.

Op de kaarten van Jacob van Deventer van de situatie vóór het beleg is te zien dat de Kruisstraat rechtdoor naar de Kruispoort en de noordelijke gracht loopt. Op de kaart van Thomas Thomaszoon uit 1578 van de situatie na het beleg zien we dat de Kruisstraat ophoudt bij de resten van de Halve Maan (nr. 3 op de kaart; midden boven), die als een soort ovaal gebied van puin liggen tussen de Lange Margarethastraat en halverwege het terrein van het Sint Jans klooster, ter hoogte van de huidige Korte Wijngaardstraat. De Kruispoort inclusief het bolwerk is op deze kaart geheel verdwenen.

Het duurde twintig jaar voordat de Kruispoort werd herbouwd. In *De wallen en poorten van Haarlem* lezen we: ‘De verwoeste poort bleef juist twintig jaren in puinhoopen liggen. Wel werd na de overgave der stad de omgeving wat verbeterd, want men vindt op den 30 September 1573 eene “Ordre omt Ravelijn aftebreken buyten de Kruispoort”’.³⁰⁾ Waarom duurde het twintig jaar voordat de Kruispoort werd herbouwd? De eerste vier jaar na het beleg was de stad nog onder Spaans bestuur, met een bezetting garnizoenen dat veel geld kostte. Daarnaast was de financiële situatie erg moeilijk vanwege de bij de overgave overeengekomen afkoop van plundering.³¹⁾ Pas in 1581, acht jaar na de overgave, kwam schadevergoeding beschikbaar. Aannemelijk is dat er voorrang werd gegeven aan de bouw van woningen op de door het beleg en de brand verwoeste terreinen, mede om de bevolkingsaanwas van met name Vlaamse vluchtelin-

Uitsnede uit de kaart van Thomaszoon en Van Doetecum met de resten van de Halve Maan.

gen het hoofd te kunnen bieden, vooral na de val van Antwerpen in 1585.³²⁾

Er waren andere mogelijkheden om de stad te verlaten en binnen te komen, zoals de Zijlpoort ten westen van de Kruispoort en de Spaarnwouder of Amsterdamse Poort in de oostelijke stadsmuur. De Janspoort werd pas in 1690 herbouwd, maar op de kaart van Thomas Thomaszoon is te zien dat daar ter plaatse in 1578 al een brug of dam over de stadsgracht was aangebracht.

Een deel van de resten van de Halve Maan lag zoals gezegd op het terrein van het Sint Jansklooster, dat uitgezonderd was van de verbeurdverklaring van katholieke bezittingen, omdat het klooster formeel eigendom was van de grootmeester van de orde der Johanniters, die ook een status van wereldlijke vorst had.³³⁾ De stad had dus geen zeggenschap over dat gebied.

Herstel van de schade

In 1592 werden uiteindelijk 'de wal en de muur bij de Kruispoort belangrijk hersteld',³⁴⁾ en in 1593 werd de poort herbouwd door de stadsmetselaar Willem Dirckx den Abt.³⁵⁾ Op de kaarten van Pieter Saenredam van 1628 en van Pieter Wils (stadslandmeter, tevens betrokken bij de latere nieuwe stadsuitbreiding) van 1646 in *Toonneel der steden* van Blaeu zien we de herbouwde Kruispoort ter hoogte van de Lange Margarethastraat. De Kruisstraat loopt nog steeds niet rechtdoor naar de stadsgracht, maar verloopt met een bocht in een nieuwe straat (Waaigat of Korte Ridderstraat, nu Nassaustraat) richting de nieuwe Kruispoort. Kennelijk is deze nieuwe straat aangelegd om de overblijfselen van de Halve Maan en de oude Kruispoort heen, die pas later opgeruimd zijn. In *De straat waarin wij wonen* wordt gesteld: 'De verbreding in de Kruisstraat waar de Nassaustraat begint, heette oorspronkelijk Waaigat of Korte Ridderstraat. De verbreding is waarschijnlijk aan het eind van de 17de eeuw ontstaan bij het afbreken van de Kruispoort, die daar stond.'³⁶⁾ Dit is dus duidelijk onjuist. De straat is al aan het eind van de zestiende eeuw ontstaan tussen het opblazen van de oude poort in 1573 en de bouw van de nieuwe poort in 1593. Allan geeft in *Geschiedenis en beschrijving van Haarlem* een andere verklaring voor het Waaigat: 'Indien men op de Kruisweg wilde komen, moest men de poort in eenen halven cirkel doorlopen, en waarschijnlijk moet aan deze ligging der poort de bogt worden toegeschreven, die van de (voormalige) Kruispoort naar het Waaigat loopt.'³⁷⁾ Daarbij ging hij ervan uit dat deze situatie al vóór het beleg bestond. Ook dit is dus niet correct.

Kijkend naar de kaarten van Saenredam en Wils zien we ook dat de

Uitsnede uit de plattegrond van Haarlem van Pieter Saenredam en Willem Aker-sloot, 1628, met de nieuwe Kruispoort op zijn nieuwe plek (boven, iets links van het midden). (Noord-Hollands Archief)

Plattegrond van Haarlem in 1648 (noorden links). Pieter Wils, in *Toonneel der steden van Holland, Westvriesland, Utrecht* uitgegeven door Joan Blaeu. (Noord-Hollands Archief)

Uitsnede uit de kaart van Pieter Wils, met de nieuwe Kruispoort en Janspoort.

nieuwe Kruispoort en de nieuwe toegangsweg voor een deel op een stuk van het voormalige Margrieten- of Margarethaklooster zijn aangelegd. Dit klooster lag tussen de Oude Gracht en de Margrietensteeg of -straat (de huidige Lange Margarethastraat) tegen de noordelijke stadsgrens (ongeveer het huidige westelijke deel van de Nassaustraat), zoals aangegeven op de kaart van Van Deventer. Het klooster is, evenals de andere bebouwing langs de noordelijke vestingwerken, tijdens het beleg verwoest, en het terrein werd in 1581 aan de stad overgedragen. Hierdoor was het mogelijk een deel van dit terrein voor de nieuwe poort te gebruiken. Op de

De Kruispoort in 1650. (Noord-Hollands Archief)

rest van het kloosterterrein werden woningen en een nieuwe straat aangelegd, de Nieuwe Margrietenstraat (de huidige Korte Margarethastraat), voor het eerst genoemd in 1628.³⁸⁾

We zien ook nieuwe bebouwing langs de Ridderstraat, vlak bij de Kruispoort uitlopend in een punt, de loop van de nieuwe straat volgend. Dit is onderdeel van de nieuwe bebouwing op het voormalige Sint Janskloosterterrein, dat pas in 1625 vrijkwam na het overlijden van de laatste bewoner.³⁹⁾ Verder is te zien dat de loop van de gracht iets is gewijzigd. Ten oosten van de nieuwe Kruispoort loopt de zuidelijke walkant met een bocht iets noordelijker. Het lijkt erop dat hier het puin in de gracht is gestort. We zien dit ook op enkele prenten van de nieuwe situatie.

De brug vanaf de nieuwe poort over de gracht loopt nu recht naar het punt waar de oude brug haaks vanaf het bolwerk aan land kwam. Aan de overkant is de situatie verder ongewijzigd gebleven. De weg vanaf de brug naar de Kruisweg loop met een bocht die de oude uitsparing voor het bolwerk in de noordelijke walkant volgt.

Voor de volledigheid zou relevante informatie over aanbestedingen, betalingen en dergelijke in de archieven van het Stadsbestuur van Haarlem in het Noord-Hollands Archief gevonden moeten worden om de hier genoemde op archeologisch en cartografisch onderzoek gebaseerde bevindingen en veronderstellingen te kunnen bevestigen.

Stadsuitbreiding en afbraak van de noordelijke vestingwerken

De nieuwe Kruispoort bleef nog geen honderd jaar staan. Rond 1640, toen de oude stad geheel volgebouwd was en ten noorden van de stad al ongeveer 400 woningen waren gebouwd, werd het tijd voor een stadsuitbreiding om de groeiende bevolking te kunnen huisvesten. Vanaf 1642 werden diverse commissies ingesteld en plannen opgesteld.⁴⁰⁾ Op alle plannen voor de nieuwe stadsuitleg is de nieuwe locatie van de Kruispoort en het nieuwe stratenplan goed te zien.

Pas in 1671 werd daadwerkelijk begonnen met de bouwwerkzaamheden, toen het eigenlijk al niet meer nodig was vanwege de achterblijvende bevolkingsgroei. Allereerst werd begonnen met de aanleg van een nieuwe omwalling, bestaande uit een gracht en een wal met bolwerken op regelmatige afstand.

Binnen de nieuwe omwalling werden iets ten noorden van de oude stadsgracht twee nieuwe grachten gegraven: de huidige Nieuwe Gracht en de Achter- of Tweede Nieuwe Gracht, die later gedempt werd en nu de Parklaan is.⁴¹⁾ In 1675 werd de oude noordelijke stadsmuur neergehaald en

Ontwerp uitbreidingsplan Haarlem, 1644 (niet uitgevoerd). Pieter Post. Linksonder is de ligging van de nieuwe Kruispoort te zien (zie ook de uitsnede). (Noord-Hollands Archief)

Plattegrond van Haarlem in 1698, met de noordelijke stadsuitbreiding (noorden links). (Atlas de Wit. Koninklijke Bibliotheek; Wikimedia Commons)

werd de oude noordelijke stadsgracht gedempt. De poorten bleven nog enige tijd staan.⁴²⁾ Uiterlijk in 1686 werden de Jans- en Kruispoort afgebroken.

Bovendien werd de Kruisstraat weer rechtgetrokken door de afbraak van enkele panden in de Ridderstraat die pas begin zeventiende eeuw gebouwd waren langs de nieuwe straat naar de poort (Waaigat/Nassausstraat).⁴³⁾ In de nieuwe uitleg werd ook de voorheen krom lopende Kruisweg rechtgetrokken.

Er werden geen nieuwe Kruis- en Janspoort gebouwd. Vanaf 1686 was er nog maar één noordelijke poort, de Nieuwpoort of Kennemerpoort, in

Nieuwe Kruispoort tijdens de afbraak. Tekening van Vincent Laurensz. van der Vinne. (Noord-Hollands Archief)

Uitsnede uit de kaart uit de Atlas de Wit, met afgebroken Kruis- en Janspoort en rechtgetrokken Kruisstraat.

het nieuwe bolwerk op de plaats van het huidige Kennemerplein ten noorden van het station, iets ten oosten van de huidige Kennemerbrug. Hier sloot de Nieuwpoort aan op het verlengde van de Jansweg, Schoterweg geheten, die de functie van hoofdroute overnam van de huidige Kennemerstraat in het verlengde van de Kruisweg. De nieuwe uitleg bleef tot in de negentiende eeuw grotendeels onbebouwd.

Conclusie

Wat betreft het herinneringsteken in het plaveisel van de Kruisstraat kunnen we concluderen dat het de juiste locatie van de oude Kruispoort aangeeft. Op de herdenkingssteen lezen we: 'In de bestrating van de Kruisstraat is de plek van de explosie aangegeven.' We hebben echter gezien dat er in werkelijkheid sprake was van een reeks explosies, verspreid over een breder terrein en over een langere periode. Ook wordt niet expliciet vermeld dat de nieuwe Kruispoort op een andere plaats herbouwd is, hetgeen de suggestie kan wekken dat dit op dezelfde plek in de Kruisstraat gebeurd is. Op zijn zachtst gezegd is de tekst niet volledig.

Vanuit een breder stadshistorisch perspectief kan gesteld worden dat de locatie en omgeving van de Haarlemse Kruispoort historisch bepaald zijn door geografische, infrastructurele, sociaaleconomische en bestuurlijke factoren en omstandigheden. Bij het aanleggen van de omwalling van de nederzetting op de strandwal moesten er poorten komen op de belangrijke noord-zuid lopende interregionale verkeersweg: de Kruispoort in het noorden en de Grote Houtpoort in het zuiden. De verwoesting tijdens het beleg was het gevolg van grote conflicten aangaande sociaaleconomische, bestuurlijke en religieuze zeggenschap (de Reformatie en de Opstand). Herbouw van de poort en herinrichting van het stratenplan werden bepaald door de fysieke gevolgen van het beleg en door de veranderde sociaaleconomische, bestuurlijke en religieuze omstandigheden: de benarde financiële positie van de stad, de urgentie van de woningnood en de bevolkingstoename, de overgang naar de protestantse Staatse partij en de zeggenschap over de kloosterterreinen.

Noten

- 1 Zie bv. G.F. van der Ree-Scholtens (red.), *Deugd boven geweld – Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995*, Hilversum 1995, p. 20-21; Anja van Zalinge, *Zesduizend jaar Haarlem – Een geschiedenis op grond van archeologische vondsten*, Haarlem 2019, p. 34.
- 2 Van der Ree-Scholtens, *Deugd boven geweld*, p. 21; Van Zalinge, *Zesduizend jaar Haarlem*, p. 34-35.
- 3 Oorspronkelijke tekst in het Latijn: ‘*porte et ingressus ei patebunt*’ = ‘zullen de poorten en ingangen voor hem openstaan’ (hierbij zal ‘*porte*’ staan voor het klassiek-Latijnse meervoud ‘*portae*’; G.H. Kurtz, *Het Haarlemsche Stadsrecht van 1245*, Haarlem 1945, p. 4-5.
- 4 Bert Koene, ‘Tussen Gracht en Hout – De vroege geschiedenis van de zuidkant van Haarlem’, in: *Haerlem Jaarboek 2004*, p. 109.
- 5 Koene, ‘Tussen Gracht en Hout’, p. 109.
- 6 A. F. J. Niemeijer, ‘Op en om het Nieuwland’, in: *Historisch-Geografisch Tijdschrift* (1988), nr. 6, p. 42-43.
- 7 Van der Ree-Scholtens, *Deugd boven geweld*, p. 23-24; Van Zalinge, *Zesduizend jaar Haarlem*, p. 74-81.
- 8 C.J. Gonnet, *De wallen en poorten van Haarlem – Geschiedenis van de versterking eener oude stad*, Haarlem 1881, p. 33.
- 9 Gonnet, *De wallen en poorten van Haarlem*, p. 33; G.H. Kurtz en J.J. Temminck, *De straat waarin wij wonen – Alle Haarlemse straatnamen verklaard*, Haarlem 1999, p. 138.
- 10 ‘Straat’ werd gebruikt voor verharde wegen, binnen de stad, ‘weg’ voor onverharde wegen buiten de stad, net als Zijlstraat/Zijlweg, Jansstraat/Jansweg, Kleine Houtstraat/weg.
- 11 Gonnet, *De wallen en poorten van Haarlem*, p. 33.
- 12 J.W. Wijn, *Het beleg van Haarlem* (2e druk), Den Haag 1982, p. 4.
- 13 Zie voor een beschrijving van dit soort vestingwerken bv. <https://coehoorn.nl>.
- 14 Reinout Rutte, Bram Vannieuwenhuyze, Yvonne van Mil, *Stedenatlas Jacob van Deventer: 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden*, Bussum 2018, p. 340-341.
- 15 Rutte, Vannieuwenhuyze, Van Mil, *Stedenatlas Jacob van Deventer*, p. 35-49.
- 16 Wijn, *Het beleg van Haarlem*, p. 25.
- 17 Wijn, *Het beleg van Haarlem*, p. 43, 50.
- 18 Wijn, *Het beleg van Haarlem*, p. 60-70.
- 19 Wijn, *Het beleg van Haarlem*, p. 70-71.
- 20 Jaap Temminck, ‘De nasleep van het beleg – Haarlem onder Spaans bestuur 1573-1581’, in: *Haerlem Jaarboek 2015*, p. 83-86.
- 21 Zie bv. M.H.G. van Alkemade, Ben Speet, A.G. van der Steur, *Historische plattegronden van Nederlandse steden – Deel 6 Haarlem*, Lisse, Alphen aan den Rijn 1993, p. 20; Temminck, ‘De nasleep van het beleg’, p. 80.
- 22 Temminck, ‘De nasleep van het beleg’, p. 88-91.
- 23 Zie bv. Van der Ree-Scholtens, *Deugd boven geweld*, p. 142; Van Alkemade, Speet, Van der Steur, *Historische plattegronden van Nederlandse steden – Deel 6 Haarlem*, p. 21; Ed Taverne, *In ’t land van belofte: in de nieuwe stad: ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek, 1580-1680*, Maarssen 1978, p. 288.
- 24 Zie bv. Gonnet, *De wallen en poorten van Haarlem*, p. 34; Taverne, *In ’t land van belofte*, p. 288.
- 25 Zie bv. M. van der Heijden, ‘De kosten van het beleg van haarlem, 1572-1593’, in: *Monumentaal, Bulletin van Het Bureau Monumentenzorg van de Afdeling Bouwkunde, Monumentenzorg en Archeologie van de Sector Gemeentewerken* (september 2004), p. 4, over de Kruis- en Janspoort: ‘Beide poorten waren al tijdens het beleg van Haarlem in 1572-1573 verwoest, maar nog voor het eind van de zestiende eeuw op hun oude plaats herbouwd.’
- 26 B.M.J. Speet e.a., *Historische Stedenatlas van Nederland. Afl. 1. Haarlem*, Delft, Amsterdam 1982.
- 27 Van Zalinge, *Zesduizend jaar Haarlem*, p. 88.
- 28 Bevestigd in een e-mail van Anja van Zalinge, 13-1-2021.
- 29 F. Allan e.a., *Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen*, 4 delen (1973 facsimile; oorspronkelijke druk 1874-1888), deel 1, p. 100.
- 30 Gonnet, *De wallen en poorten van Haarlem*, p. 33.
- 31 Temminck, ‘De nasleep van het beleg’, p. 76-77.
- 32 Van der Ree-Scholtens, *Deugd boven geweld*, p. 141-142.
- 33 F. Allan e.a., *Geschiedenis en beschrijving van Haarlem*, deel 2, p. 369; zie ook <http://janskerk-haarlem700.nl/deel2/page.html?id=Herstel>.
- 34 Gonnet, *De wallen en poorten van Haarlem*, p. 34.
- 35 Gonnet, *De wallen en poorten van Haarlem*, p. 34; Taverne, *In ’t land van belofte*, p. 288.
- 36 Kurtz en Temminck, *De straat waarin wij wonen*, p. 163.
- 37 F. Allan e.a., *Geschiedenis en beschrijving van Haarlem*, deel 1, p. 102.
- 38 Kurtz en Temminck, *De straat waarin wij wonen*, p. 134.
- 39 Taverne, *In ’t land van belofte*, p. 289-291.
- 40 Taverne, *In ’t land van belofte*, Hoofdstuk zeven, p. 294-363; Ben Speet, *Historische Atlas van Haarlem*, Amsterdam 2006, p. 32-33; Van der Ree-Scholtens, *Deugd boven geweld*, p. 142-143.
- 41 Taverne, *In ’t land van belofte*, p. 374.
- 42 Taverne, *In ’t land van belofte*, p. 378.
- 43 Taverne, *In ’t land van belofte*, p. 394-395.